

TRATAMENTO DE CÂNCER POR IMUNOTERAPIA E O AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 24/10/2023](#)

CANCER TREATMENT BY IMMUNOTHERAPY AND THE INCREASE IN THE PATIENT'S QUALITY OF LIFE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10038702

Laura Zentarski¹;
Maria Carolina Vieira Almeida²;
Mariana Silveira Laichter³;
Marlene Guimarães Santos⁴

RESUMO

A imunoterapia tem se destacado como uma promissora estratégia no tratamento de diversos tipos de câncer, oferecendo esperança para muitos pacientes. Esta revisão de literatura busca compreender o impacto da imunoterapia no aumento da qualidade de vida dos pacientes oncológicos. O objetivo geral é analisar como a imunoterapia pode influenciar a qualidade de vida dos pacientes, enquanto os objetivos específicos incluem revisar a literatura científica sobre o tema, identificar benefícios e desafios da imunoterapia em relação à qualidade de vida dos pacientes e analisar estudos de caso e resultados clínicos para fornecer uma perspectiva prática sobre a aplicação da imunoterapia. A

metodologia adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos, livros e documentos relevantes nos últimos 5 anos, permitindo a construção de uma base teórica sólida. O estudo está estruturado em cinco capítulos, abordando a introdução, revisão de literatura, hipóteses, metodologia e conclusões. Os resultados desta revisão sugerem que a imunoterapia pode levar a uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes com câncer, ao estimular o sistema imunológico e reduzir os efeitos colaterais em comparação com tratamentos tradicionais.

Palavras-chave: Imunoterapia. Qualidade De Vida. Tratamento De Câncer.

ABSTRACT

Immunotherapy has been highlighted as a promising strategy in the treatment of various types of cancer, offering hope to many patients. This literature review seeks to understand the impact of immunotherapy on the increase in the quality of life of cancer patients. The general objective is to analyze how immunotherapy can influence the quality of life of two patients, while the specific objectives include reviewing the scientific literature on the subject, identifying benefits and challenges of immunotherapy in relation to the quality of life of two patients and analyzing case studies and clinical results to provide a practical perspective on the application of immunotherapy. The adopted methodology involves a bibliographical search of scientific articles, books and relevant documents of the last 5 years, allowing the construction of a solid theoretical base. The study is structured in five chapters, addressing the introduction, literature review, hypotheses, methodology and conclusions. The results of this review suggest that immunotherapy can improve the quality of life in cancer patients, by stimulating the immune system and reducing side effects in comparison with traditional treatments.

Keywords: Immunotherapy. Quality Of Life. Cancer Treatment.

1. INTRODUÇÃO

A imunoterapia tem emergido como uma estratégia promissora no tratamento de diversos tipos de câncer, revolucionando a abordagem terapêutica e proporcionando esperança para muitos pacientes. Esta revisão de literatura busca fornecer uma visão geral do assunto, explorando o impacto da imunoterapia no aumento da qualidade de vida dos pacientes oncológicos (ALENCAR et al., 2021).

O tema desta revisão é “Tratamento de Câncer por Imunoterapia e o Aumento da Qualidade de Vida do Paciente”. Diante do avanço da imunoterapia e sua crescente utilização no combate ao câncer, é essencial entender como essa abordagem terapêutica específica pode influenciar diretamente a qualidade de vida dos pacientes durante o curso do tratamento.

O problema de pesquisa central abordado neste trabalho consiste em investigar como a imunoterapia pode impactar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. A partir dessa delimitação, busca-se compreender os fatores que contribuem para uma possível melhoria na qualidade de vida durante o tratamento, bem como os desafios e limitações que podem surgir nesse contexto.

As hipóteses levantadas nesta revisão sugerem que a imunoterapia pode levar a uma maior qualidade de vida dos pacientes com câncer, devido à sua capacidade de estimular o sistema imunológico a combater as células cancerígenas de forma mais eficaz. Além disso, supõe-se que a redução dos efeitos colaterais em comparação com tratamentos tradicionais também possa contribuir para melhorar o bem-estar geral dos pacientes (AGUIAR; FREITAS; DE SOUZA, 2022).

O objetivo geral deste trabalho é analisar como a imunoterapia pode influenciar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Para alcançar esse objetivo, foram estabelecidos três objetivos específicos: (1) revisar a literatura científica atual sobre a imunoterapia e seu impacto na qualidade de vida dos pacientes com câncer; (2) identificar os principais

benefícios e desafios da imunoterapia em relação à qualidade de vida dos pacientes; (3) analisar estudos de caso e resultados clínicos para fornecer uma perspectiva prática sobre a aplicação da imunoterapia e seus efeitos na qualidade de vida.

A relevância deste trabalho reside no fato de que o tratamento de câncer por imunoterapia representa uma abordagem inovadora e promissora, mas ainda há lacunas no conhecimento sobre seus efeitos específicos na qualidade de vida dos pacientes. Compreender melhor essa relação pode fornecer subsídios para aprimorar os protocolos de tratamento e proporcionar uma melhor experiência para os pacientes durante sua jornada de combate à doença (DA CUNHA et al., 2022).

A metodologia adotada nesta revisão de literatura baseou-se em pesquisa bibliográfica, abrangendo artigos científicos, livros e documentos relevantes sobre o tema publicados nos últimos 5 anos. A análise e síntese crítica dessas fontes permitiram a construção de uma fundamentação teórica sólida para a abordagem do problema de pesquisa.

A estrutura do trabalho está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo evidencia a introdução e contextualização do tema, incluindo a visão geral do assunto e a delimitação do tema com a formulação do problema de pesquisa. O segundo capítulo revisa a literatura existente sobre a imunoterapia e sua relação com a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. No terceiro capítulo, são discutidas as possíveis respostas para o problema de pesquisa através das hipóteses levantadas. O quarto capítulo detalha a metodologia utilizada nesta revisão de literatura. E, finalmente, o quinto capítulo traz as conclusões finais do estudo, destacando a importância dos resultados encontrados e apontando direções para pesquisas futuras na área.

2. FUNDAMENTOS DA IMUNOTERAPIA

2.1 Impacto na Qualidade de Vida dos Pacientes

O impacto na qualidade de vida dos pacientes é um dos aspectos mais relevantes a serem considerados no tratamento de câncer por imunoterapia. Essa abordagem terapêutica inovadora tem demonstrado resultados promissores não apenas em termos de eficácia no combate às células cancerígenas, mas também na melhoria do bem-estar e na qualidade de vida dos pacientes oncológicos (AGUIAR; FREITAS; DE SOUZA, 2022).

Um dos principais benefícios observados é a redução dos efeitos colaterais em comparação com tratamentos convencionais, como a quimioterapia e a radioterapia. Enquanto essas modalidades terapêuticas costumam provocar efeitos adversos significativos, como náuseas, fadiga intensa e perda de cabelo, a imunoterapia, em muitos casos, tem se mostrado menos agressiva nesse aspecto. Isso significa que os pacientes submetidos à imunoterapia podem experimentar uma maior qualidade de vida durante o tratamento, com menor impacto negativo em suas atividades diárias e bem-estar emocional (SILVEIRA et al., 2021).

Outro fator que contribui para o aumento da qualidade de vida é a resposta do sistema imunológico à imunoterapia. Ao estimular a própria resposta do corpo contra as células tumorais, a imunoterapia pode levar a uma melhoria mais duradoura e sustentada do estado de saúde do paciente. Isso pode resultar em uma sensação de esperança e otimismo, proporcionando um impacto positivo significativo na qualidade de vida do indivíduo, que pode ver a perspectiva de enfrentar a doença com mais confiança e resiliência (ALENCAR et al., 2021).

Além disso, a imunoterapia tem demonstrado maior eficácia em determinados tipos de câncer e estágios avançados da doença. Quando comparada a tratamentos convencionais, essa abordagem terapêutica tem apresentado melhores taxas de resposta e sobrevida em pacientes com certos tipos de tumores. Esses resultados positivos podem levar a uma maior sensação de controle sobre a doença, aprimorando a

qualidade de vida dos pacientes que se veem diante de perspectivas mais favoráveis (DA CUNHA et al., 2022).

É importante ressaltar que o impacto na qualidade de vida não se restringe apenas ao âmbito físico, mas também ao aspecto emocional e social dos pacientes. A imunoterapia tem o potencial de reduzir a ansiedade e a angústia emocional associadas ao diagnóstico e tratamento do câncer. Além disso, a possibilidade de uma recuperação mais efetiva e a perspectiva de uma vida com melhor qualidade podem fortalecer os laços familiares e sociais, contribuindo para o bem-estar global do paciente (SILVEIRA et al., 2021).

Contudo apesar dos avanços significativos, é importante reconhecer sequer todos os pacientes respondem positivamente à imunoterapia. A resposta do sistema imunológico varia de acordo com o perfil individual de cada paciente e a natureza do câncer. Portanto, é essencial continuar a aprimorar as pesquisas nessa área, buscando identificar biomarcadores e fatores que possam prever a resposta ao tratamento, a fim de oferecer uma abordagem mais personalizada e eficiente (ALENCAR et al., 2021).

2.2 Benefícios da Imunoterapia

A imunoterapia no tratamento do câncer tem se mostrado uma abordagem terapêutica revolucionária, trazendo benefícios notáveis aos pacientes oncológicos. Um dos principais pontos positivos é a sua capacidade de direcionar a resposta imunológica especificamente contra as células cancerígenas, resultando em um combate mais preciso e eficiente (FIALHO et al., 2021).

Segundo Martinho et al. (2020), essa abordagem também oferece a vantagem de minimizar os efeitos colaterais, diferentemente das terapias tradicionais, como quimioterapia e radioterapia, que muitas vezes provocam reações adversas significativas. Com a imunoterapia, os pacientes podem vivenciar uma melhor qualidade de vida durante o tratamento, já que os efeitos colaterais tendem a ser menos intensos.

Para Aguiar, Freitas e De Souza (2022), outro benefício notável é a durabilidade da resposta imunológica proporcionada pela imunoterapia. Sendo que em diversos casos, a resposta pode perdurar mesmo que após o término do tratamento, oferecendo uma maior proteção contra recidivas e metástases, o que é especialmente significativo em pacientes com câncer em estágios avançados.

A imunoterapia tem se destacado também por sua eficácia em casos avançados de câncer, nos quais as opções terapêuticas convencionais podem não ser tão efetivas. Isso representa uma esperança renovada para pacientes que enfrentam estágios mais avançados da doença, oferecendo-lhes possibilidades de tratamento e melhoria da qualidade de vida (MARTINHO et al., 2020).

Outra característica positiva é a possibilidade de combinar a imunoterapia com outros tratamentos, como quimioterapia ou radioterapia. Essas abordagens combinadas têm demonstrado resultados mais promissores em alguns tipos de câncer, tornando-se uma estratégia terapêutica mais abrangente e eficaz (RODRIGUES; FREITAS; DE SOUZA, 2022).

A imunoterapia também está impulsionando a medicina personalizada no tratamento do câncer. Com a identificação de biomarcadores específicos, é possível selecionar os pacientes que têm maior probabilidade de responder positivamente à imunoterapia, tornando o tratamento mais direcionado e eficiente. Além disso, a imunoterapia tem proporcionado em alguns casos a cura completa e duradoura da doença. Esses resultados são particularmente encorajadores em tipos de câncer em que as opções terapêuticas tradicionais tinham resultados menos satisfatórios (FIALHO et al., 2021).

2.3 Desafios e Limitações da Imunoterapia

A imunoterapia tem se destacado como uma abordagem terapêutica promissora no tratamento do câncer, oferecendo inúmeros benefícios aos pacientes. No entanto, como toda nova modalidade de tratamento,

enfrenta desafios e limitações que requerem atenção e estudos contínuos (PEREIRA, 2023).

Um dos principais desafios é a resistência tumoral. Alguns tipos de câncer podem desenvolver mecanismos para escapar do reconhecimento do sistema imunológico, dificultando a ação das células de defesa contra as células cancerígenas. Essa resistência pode levar à progressão da doença e reduzir a eficácia da imunoterapia em alguns pacientes (SANTOS, 2020).

A seleção de pacientes é outro ponto crucial. A imunoterapia não é igualmente eficaz para todos os pacientes, e a identificação de biomarcadores preditivos de resposta é essencial para direcionar o tratamento aos indivíduos que mais se beneficiarão. A falta de biomarcadores claros pode dificultar a escolha dos candidatos ideais para a imunoterapia (LOMBARDI et al., 2023).

Para Pereira (2023), apesar de ser geralmente menos tóxica do que as terapias convencionais, a imunoterapia pode causar toxicidade imunológica em alguns pacientes. A ativação intensa do sistema imunológico pode levar a efeitos colaterais graves, como inflamações em órgãos vitais. É essencial monitorar cuidadosamente os pacientes durante o tratamento para minimizar tais riscos.

Segundo Moura (2023), outra limitação é a aplicabilidade da imunoterapia em certos tipos de câncer. Nem todos os tumores são igualmente suscetíveis à ação do sistema imunológico, o que pode limitar a eficácia da abordagem em determinados casos. Pesquisas adicionais são necessárias para expandir a aplicação da imunoterapia para um espectro mais amplo de tumores.

O custo do tratamento é um desafio adicional. A imunoterapia geralmente tem um custo mais elevado do que as terapias convencionais, o que pode restringir o acesso a essa modalidade de tratamento para muitos pacientes. É necessário buscar alternativas para tornar a imunoterapia mais acessível e viável economicamente (PEREIRA, 2023).

De acordo com Santos (2022), o campo da imunoterapia é relativamente novo, e a pesquisa contínua é fundamental para aprimorar as estratégias de tratamento. A identificação de novos biomarcadores, o desenvolvimento de terapias combinadas e a compreensão aprofundada dos mecanismos de resistência tumoral são áreas cruciais para o avanço dessa abordagem terapêutica.

Santos (2020), afirma que apesar dos desafios e limitações, a imunoterapia representa um avanço significativo no tratamento do câncer e oferece esperança para muitos pacientes. Com a busca contínua por soluções e aprimoramentos, espera-se que a imunoterapia se torne cada vez mais eficaz e amplamente utilizada, proporcionando benefícios ainda maiores aos pacientes no combate a essa doença complexa e desafiadora.

3. METODOLOGIA

O estudo baseou-se de uma revisão de literatura sobre o tema “Tratamento de Câncer por Imunoterapia e o Aumento da Qualidade de Vida do Paciente”, a pesquisa de caráter bibliográfico, por meio de trabalhos publicados e indexados nos últimos 5 anos, encontradas, como Lilacs, periódicos Capes e Scielo nas bases de dados de SCIELO (*Scientific Electronic Library online*), Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que abrange LILACS (Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Pubmed.

Foram realizadas buscas utilizando palavras-chave relacionadas ao tema, como “imunoterapia”, “tratamento de câncer”, “qualidade de vida” e outras terminologias relevantes. A pesquisa abrangeu estudos publicados entre os anos de 2018 e 2023, a fim de garantir a atualidade das informações e a relevância dos resultados.

Dois critérios de inclusão foram estabelecidos para selecionar os artigos que fariam parte da revisão. Primeiramente, os estudos deveriam ter como foco a imunoterapia como abordagem terapêutica no tratamento do câncer e sua relação com a qualidade de vida dos pacientes. Em

segundo lugar, os artigos deveriam ter sido publicados em revistas científicas indexadas e revisadas por pares, garantindo a confiabilidade e a qualidade dos dados apresentados.

Por outro lado, dois critérios de exclusão foram aplicados para eliminar estudos que não se alinhavam aos objetivos da revisão. Foram excluídos trabalhos de baixa relevância e que não abordavam diretamente a imunoterapia como forma de tratamento do câncer ou que não apresentavam resultados relevantes sobre a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, foram excluídas fontes não confiáveis e não revisadas por pares, a fim de garantir a robustez e a validade dos resultados obtidos.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram submetidos a uma análise crítica e minuciosa. Os dados relevantes foram extraídos e organizados de forma sistemática para facilitar a compreensão e compilação dos resultados.

A análise dos artigos incluiu a identificação de informações-chave, como os benefícios da imunoterapia na qualidade de vida dos pacientes, os principais efeitos colaterais relatados, bem como os desafios e limitações dessa abordagem terapêutica específica. A partir desses achados, foi possível construir uma fundamentação teórica sólida que subsidiou as discussões e conclusões presentes nesta revisão de literatura.

Com a adoção dessa metodologia embasada em pesquisa bibliográfica e na utilização de bases de dados respeitáveis, foi possível alcançar os objetivos propostos neste trabalho, proporcionando uma análise abrangente e atualizada sobre o tratamento de câncer por imunoterapia e seu impacto na qualidade de vida dos pacientes.

4. RESULTADOS OU IMPACTOS ESPERADOS

A partir dessa pesquisa, espera-se contribuir para ampliar as discussões sobre a qualidade de vida dos pacientes oncológicos, visto que a

quimioterapia e radioterapia diminuem a qualidade de vida por efeitos colaterais mais intensos em relação aos efeitos causados pela imunoterapia. Além disso, contribuir para estudos e avanços no tratamento oncológico de pacientes por meio da imunoterapia, bem como avaliar sua aplicabilidade. Logo, espera-se que a pesquisa proporcione maior busca por esse tratamento, em casos que ele possa ser aplicado, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes.

Os resultados e impactos esperados desta revisão de literatura sobre o tema “Tratamento de Câncer por Imunoterapia e o Aumento da Qualidade de Vida do Paciente” são abrangentes e fundamentais para a compreensão dessa abordagem terapêutica inovadora. Primeiramente, espera-se que a revisão proporcione uma compreensão aprofundada do papel da imunoterapia no tratamento do câncer. Ao explorar os mecanismos de ação e os fundamentos dessa abordagem, será possível elucidar como ela pode atuar de forma eficaz no sistema imunológico, combatendo as células cancerígenas.

Um dos principais resultados almejados é a apresentação de evidências sólidas sobre a relação entre imunoterapia e qualidade de vida dos pacientes. A análise dos estudos e resultados clínicos permitirá a identificação de dados concretos que sustentem o impacto positivo da imunoterapia na melhoria do bem-estar dos pacientes oncológicos. Essa contribuição é de extrema importância para a tomada de decisões clínicas embasadas e para a confiança na adoção dessa abordagem terapêutica.

A identificação de benefícios específicos da imunoterapia para a qualidade de vida dos pacientes é outro ponto chave desta revisão. Ao destacar suas vantagens, como a redução de efeitos colaterais em comparação a tratamentos tradicionais, será possível fornecer informações relevantes para o aprimoramento do tratamento oncológico. Além disso, a identificação dos desafios e limitações dessa terapia permitirá direcionar esforços para superá-los e potencializar seus benefícios.

A relevância dos resultados vai além do âmbito acadêmico, contribuindo para a conscientização pública sobre o avanço da imunoterapia e sua importância na luta contra o câncer. Ao disseminar informações precisas sobre essa abordagem terapêutica, espera-se aumentar a compreensão geral sobre o tema, tanto entre pacientes quanto na sociedade em geral.

Outro impacto significativo dos resultados obtidos será o auxílio na tomada de decisões políticas e de saúde. As evidências apresentadas nesta revisão podem influenciar a formulação de políticas públicas relacionadas ao tratamento do câncer, direcionando recursos e investimentos para a implementação mais ampla e efetiva da imunoterapia.

Por fim, o principal impacto esperado é o benefício direto aos pacientes. Com base nos resultados desta revisão, espera-se que a imunoterapia seja melhor compreendida e aplicada, o que pode levar a uma melhoria real na qualidade de vida dos pacientes oncológicos. Ao proporcionar um tratamento mais eficaz, com menores efeitos colaterais e maior bem-estar durante o processo de combate à doença, a imunoterapia pode se tornar uma opção terapêutica ainda mais valiosa e esperançosa para aqueles que enfrentam o câncer.

5. SÍNTESE DOS RESULTADO

A partir da tabela apresentada, podemos observar uma diversidade de estudos relevantes relacionados ao tratamento e impacto do câncer. Diferentes autores e periódicos abordam várias temáticas, contribuindo para o avanço do conhecimento científico é fundamental na área da saúde. Os estudos investigam diversas perspectivas do tratamento oncológico, como o impacto das principais formas de tratamento na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama, a aplicação da imunoterapia no sistema público de saúde e seus impactos éticos e financeiros, a relevância das terapias com anticorpos monoclonais para a

inovação técnica no tratamento do câncer e as intervenções da medicina nas reações adversas em pacientes em uso de imunoterapia.

Essa variedade de pesquisas abrange diferentes aspectos do enfrentamento do câncer, incluindo a busca por melhores terapias, o impacto socioeconômico e ético das abordagens terapêuticas e a importância do suporte da equipe médica durante o tratamento. Essas investigações são fundamentais para melhorar as opções de tratamento disponíveis, aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e buscar soluções mais eficazes para combater a doença.

Embora a tabela apresente estudos importantes, é notável que algumas referências não possuem informações completas, como o nome do periódico ou número de volume e fascículo, e algumas são teses de doutorado ou revisões sistemáticas sem especificar o periódico de publicação. Isso destaca a necessidade contínua de rigor na divulgação de resultados de pesquisa para garantir a transparência e a disseminação adequada do conhecimento científico.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela abaixo apresenta uma lista de referências contendo informações sobre estudos relacionados ao tratamento e impacto do câncer em diferentes periódicos e anos de publicação. As pesquisas abrangem diversas temáticas, como o impacto de diferentes formas de tratamento na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama, a aplicação da imunoterapia no sistema público de saúde, a terapia com anticorpos monoclonais humanizados para inovação técnica no tratamento oncológico, intervenções da medicina em pacientes oncológicos em uso de imunoterapia, a terapia fotodinâmica no tratamento de neoplasias cervicais, avanços e perspectivas no combate ao melanoma metastático, entre outros.

Além disso, algumas referências não fornecem detalhes completos, como o nome do periódico ou número de volume e fascículo, e algumas são

teses de doutorado ou revisões sistemáticas sem especificar o periódico de publicação. Essas pesquisas abrangentes e diversificadas refletem o constante esforço da comunidade científica em inferir e aperfeiçoar as abordagens terapêuticas no enfrentamento do câncer, buscando melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes.

Quadro 1 – Distribuição da pesquisa encontradas nos periódicos por ano.

Nome	Periódicos	Título	Ano
AGUIAR, Rita de Cássia Siqueira; et al.	Research, Society and Development, v. 11, n.8	Impacto das principais formas de tratamentos na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama	2022
AGUIAR, Rita de Cássia Siqueira; et al.	Research, Society and Development, v. 11, n.8	Impacto das principais formas de tratamentos na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama	2022
ALENCAR, Bianca Lins et al.	Revista Médica do Paraná, v. 79, n. 2	Aplicação da imunoterapia no SUS: Impactos éticos e financeiros	2021
DA CUNHA, Vitória Prado et al.	Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 1	O impacto da terapia com anticorpos monoclonais humanizados para inovação técnica do tratamento oncológico	2022
FIALHO, Isabelle Cristine	Research, Society and Development,	Intervenções de enfermagem nas	2021

Tavares Silva et al.	v.10, n.7	reações adversas em pacientes oncológicos em uso de imunoterapia: Uma revisão de escopo	
LOMBARDI, Wellington et al.	Brazilian Journal of Health Review, v.6, n.4	Terapia fotodinâmica no tratamento das Neoplasias Intraepiteliais Cervicais: uma longa revisão bibliográfica	2023
MARTINHO, Sofia Gomes et al.	N/A	Avanços e perspectivas no combate ao melanoma metastático	2020
MOTA, Ana Victória; PINHEIRO DE LIMA, Wenderson	Onco. news, n. 45	Tratamento do câncer de mama triplo negativo e impacto na sobrevida das pacientes	2022
MOURA, Marcio Fernando Aparecido de et al.	Revista Brasileira de Ortopedia, v. 58	Metástase do eixo axial	2023
PEREIRA, Vinicius Alex Cano	N/A	Imunoterapia clínica de células CAR-T usadas contra tumores—uma revisão sistemática	2023
RODRIGUES, Ana Sofia; BRINCA, Ana	Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e	Tratamento do Melanoma Maligno Metastático BRAF Mutado: Imunoterapia ou Terapêutica Dirigida?	2021

	Venereologia, v.79, n.2		
SANTOS, Leidemile de Jesus	N/A	Perspectivas dos anticorpos monoclonais no tratamento do câncer colorretal: uma revisão bibliográfica	2020
SANTOS, Maria Francisca Pinto Marvão	N/A	Abordagens terapêuticas da mucosite oral induzida por tratamento anti-neoplásico na população pediátrica: uma revisão sistemática	2022
SILVEIRA, Fernanda Modesto et al.	Acta Paulista de Enfermagem, v. 34	Impacto do tratamento quimioterápico na qualidade de vida de pacientes oncológicos	2021

Fonte: Próprios autores (2023)

A pesquisa citada na tabela apresenta um conjunto diversificado de estudos que abordam diferentes aspectos relacionados ao tratamento e impacto do câncer. Dentre os autores e anos mencionados, podemos notar a presença de vários estudos relevantes que abrangem tanto aspectos clínicos quanto éticos relacionados à doença.

Aguiar, Rita de Cássia Siqueira, FREITAS, Elaine Cristina Batista Ferreira e De Souza, Moises Thiago, em seu trabalho publicado em 2022, investigaram o “Impacto das principais formas de tratamentos na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama”. A pesquisa é de suma importância, devido ao câncer de mama ser uma das neoplasias

mais prevalentes entre as mulheres e a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento é um fator crucial para o bem-estar e a recuperação.

Outro estudo relevante é o de Alencar, Bianca Lins et al. (2021), publicado na Revista Médica do Paraná, que discute a “Aplicação da imunoterapia no SUS: Impactos éticos e financeiros”. Essa pesquisa ressalta a importância de avaliar as implicações éticas e econômicas da incorporação de terapias imunoterápicas no sistema público de saúde, considerando que essas terapias representam avanços significativos no tratamento de certos tipos de câncer.

Da Cunha, Vitória Prado et al. (2022), também trouxeram uma contribuição valiosa, ao abordar “O impacto da terapia com anticorpos monoclonais humanizados para inovação técnica do tratamento oncológico” no Brazilian Journal of Health Review. Essa pesquisa destaca a importância das terapias com anticorpos monoclonais na inovação dos tratamentos oncológicos, uma vez que essas terapias têm demonstrado eficácia em diversos tipos de câncer.

Além disso, a pesquisa de Fialho, Isabelle Cristine Tavares Silva et al. (2021), também publicada na Research, Society and Development, trata das “Intervenções de enfermagem nas reações adversas em pacientes oncológicos em uso de imunoterapia: Uma revisão de escopo”. Esse estudo destaca o papel fundamental da equipe de enfermagem no acompanhamento e cuidado dos pacientes oncológicos que estão em tratamento com imunoterapia, visto que essas terapias podem causar reações adversas que requerem atenção especializada.

Essa diversidade de estudos reflete o compromisso contínuo da comunidade científica em compreender e melhorar as abordagens terapêuticas no enfrentamento do câncer. As pesquisas citadas, entre outras na tabela, contribuem significativamente para o avanço do conhecimento científico e para a busca de soluções mais eficazes para o

tratamento do câncer, visando sempre a melhoria da qualidade de vida e a sobrevivência dos pacientes afetados por essa doença tão complexa.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imunoterapia no tratamento do câncer representa uma abordagem terapêutica revolucionária e promissora, oferecendo esperança e novas perspectivas aos pacientes oncológicos. Ao longo desta revisão de literatura, foi possível compreender a visão geral do assunto, delimitar o tema e explorar os principais benefícios, desafios, resultados clínicos, perspectivas futuras e considerações éticas e sociais relacionadas a essa modalidade terapêutica inovadora.

A imunoterapia tem se destacado como uma forma mais precisa e direcionada de tratar o câncer, aproveitando o sistema imunológico do paciente para eliminar as células cancerígenas. Essa abordagem tem mostrado uma redução significativa dos efeitos colaterais em comparação com a quimioterapia e a radioterapia, melhorando a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento.

Os resultados clínicos têm sido encorajadores, com resultados duradouros e inclusive curas em alguns casos. A imunoterapia tem sido particularmente eficaz em pacientes com câncer em estágios avançados, oferecendo possibilidades de tratamento onde as terapias convencionais podem ter limitações.

No entanto, a imunoterapia também enfrenta desafios e limitações, como a resistência tumoral, a seleção de pacientes e a toxicidade imunológica. É fundamental continuar pesquisando e desenvolvendo estratégias para superar essas questões e maximizar os benefícios da imunoterapia.

As perspectivas futuras são empolgantes, com o potencial de aprimorar as estratégias de combinação de tratamentos, desenvolver terapias mais personalizadas e direcionadas, e explorar novas abordagens terapêuticas, como as terapias celulares. Essas inovações têm o poder de impulsionar

ainda mais a eficácia da imunoterapia e expandir sua aplicação para diversos tipos de câncer.

É importante enfatizar que a imunoterapia não é apenas uma abordagem médica, mas também uma questão ética e social. Garantir o acesso igualitário e informado a essa modalidade de tratamento sendo fundamental para promover a igualdade na saúde. Além disso, a pesquisa em imunoterapia deve ser conduzida com integridade e rigorosidade aos padrões éticos.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Rita de Cássia Siqueira; FREITAS, Elaine Cristina Batista Ferreira; DE SOUZA, Moises Thiago. Impacto das principais formas de tratamentos na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e8011830450-e8011830450, 2022.

AGUIAR, Rita de Cássia Siqueira; FREITAS, Elaine Cristina Batista Ferreira; DE SOUZA, Moises Thiago. Impacto das principais formas de tratamentos na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e8011830450-e8011830450, 2022.

ALENCAR, Bianca Lins et al. Aplicação da imunoterapia no SUS: Impactos éticos e financeiros. **Revista Médica do Paraná**, v. 79, n. 2, p. 1640-1640, 2021.

DA CUNHA, Vitória Prado et al. O impacto da terapia com anticorpos monoclonais humanizados para inovação técnica do tratamento oncológico. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 1, p. 1600-1607, 2022.

FIALHO, Isabelle Cristine Tavares Silva et al. Intervenções de enfermagem nas reações adversas em pacientes oncológicos em uso de imunoterapia: Uma revisão de escopo. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 7, p. e46910716871-e46910716871, 2021.

LOMBARDI, Wellington et al. Terapia fotodinâmica no tratamento das Neoplasias Intraepiteliais Cervicais: uma longa revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 4, p. 14087-14105, 2023.

MARTINHO, Sofia Gomes et al. Avanços e perspectivas no combate ao melanoma metastático. 2020. XXf. Tese (Mestrado Integrado a Ciências Farmacêuticas) – Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa. 2020.

MOTA, Ana Victória; PINHEIRO DE LIMA, Wenderson. Tratamento do câncer de mama triplo negativo e impacto na sobrevida das pacientes. **Onco. news**, n. 45, 2022.

MOURA, Marcio Fernando Aparecido de et al. Metástase do eixo axial. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 58, p. 9-18, 2023.

PEREIRA, Vinicius Alex Cano. Imunoterapia clínica de células CAR-T usadas contra tumores–uma revisão sistemática. 2023.

RODRIGUES, Ana Sofia; BRINCA, Ana. Tratamento do Melanoma Maligno Metastático BRAF Mutado: Imunoterapia ou Terapêutica Dirigida? **Revista da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia**, v. 79, n. 2, 2021.

SANTOS, Leidemile de Jesus. **Perspectivas dos anticorpos monoclonais no tratamento do câncer colorretal: uma revisão bibliográfica**. 2020.

SANTOS, Maria Francisca Pinto Marvão. **Abordagens terapêuticas da mucosite oral induzida por tratamento anti-neoplásico na população pediátrica: uma revisão sistemática**. 2022.

SILVEIRA, Fernanda Modesto et al. Impacto do tratamento quimioterápico na qualidade de vida de pacientes oncológicos. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, p. eAPE00583, 2021.

¹Bacharelado em Medicina. Centro Universitário Aparicio Carvalho/FIMCA
– Campus Porto VELHO/RO. Rua das Araras, 241, Bairro Jardim Eldorado.

CEP 76811-678. E-mail: laura.zentarski231269@gmail.com;

²Bacharelado em Medicina. Centro Universitário Aparicio Carvalho/FIMCA
– Campus Porto VELHO/RO. Rua das Araras, 241, Bairro Jardim Eldorado.

CEP 76811-678. E-mail: mariacarolinavieira123@gmail.com;

³Bacharelado em Medicina. Centro Universitário Aparicio Carvalho/FIMCA
– Campus Porto VELHO/RO. Rua das Araras, 241, Bairro Jardim Eldorado.

CEP 76811-678. E-mail: mariana_laichter@outlook.com;

⁴Doutora em Biologia Experimental. Fundação Universidade Federal de
Rondônia/UNIR. Docente do curso de Bacharelado em Medicina Centro
Universitário Aparicio Carvalho/FIMCA – Campus Porto VELHO/RO. Rua

das Araras, 241, Bairro Jardim Eldorado. CEP 76811-678. E-mail:

marlene.santos@fimca.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de Alto
Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/e
xpediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!